

СУҒДИЙ ЁЗУВ ҚАЧОН ПАЙДО БЎЛГАН? (АРХЕО-ГРАФЕМОЛОГИК ТАҲЛИЛ)

¹Исҳоқов Мирсодик, ²Ғойибов Бобир

¹ТДШУ т.ф.д., профессор

²СамДУ т.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621664>

Бугунги кунга қадар суғдий ёзув тарихи ва унинг шаклланиш даври билан шуғалланган тарихчи-лингвист олимлар ушбу ёзув оромий ёзув асосида шаклланган ва уларнинг асоси финикия ёзувига бориб тақалади, мазмунида фикр келтиришади. Соҳага доир қарийб барча тадқиқотларда суғдий ёзув орамий ва ўз навбатида орамий ёзув финикия ёзуви асосида шаклланганлиги келтирилган бўлса-да, бу фикрнинг мукамал назарий архео-графемологик асосларини кучайтириш лозим. Шу билан бирга суғдий ёзув қайси даврдан бошлаб орамий ёзув ўрнини эгаллаган ва бу қайси омиллар билан боғлиқлиги тўғрисида фанда жуда кам маълумот мавжуд бўлиб, бу ҳақда фикр билдирган олимларнинг қарашлари ҳам бир мунча баҳсли. Шу жиҳатдан суғдий ёзувнинг шаклланиш даврига доир қарашларни янада аниқлаштириб олиш, бу кенгрок жамоатчиликка етказиш ва тадқиқотларда буни эътиборга олиш муҳим ҳисобланади.

Суғдий ёзувнинг шаклланиш даврига доир маълумотларга ўтишдан олдин ёзувнинг шаклланишига асос бўлган орамий ва финикия ёзувларининг қачон вужудга келганлиги ҳамда уларнинг хусусиятларига доир маълумотларга қаратиш мақсадга мувофиқ.

Финикия ёзувининг кашф этилиши инсоният тарихидаги муҳим воқелик бўлиб, бу оддий ёзув орқали сўзлар ҳеч қандай гетерограмма ёки аниқловчиларсиз осон ёзиладиган ва жамиятда бирдек тушуниладиган бўлган. Масаланинг муҳим жиҳати ушбу ёзувдан жамиятнинг барча табақа вакиллари фойдалана олган. Финикия ёзуви ўнгдан чапга қараб ёзилган. Матнларда сўзлар вертикал чизиқлар ёки нуқталар билан ажратилганлигини кузатиш мумкин. Финикия ёзувининг осон ўзлаштирилиши ва содда хусусиятлари унинг мил. авв. IX асрларга келиб жадал тарқалишига сабаб бўлган [Гельб: 269]. Бунинг натижаси ўлароқ жаҳонда мавжуд ҳарф-товуш алифбелари ёзувларнинг 4/5 қисмининг шаклланишида ажод ёзув ролини ўйнаган.

Таҳлиллар финикия ёзувининг қуйидаги хусусиятлари мавжудлигини ҳам кўрсатади:

Биринчидан, финикия ёзувининг муҳим хусусияти ундаги 22 та ҳарфнинг ҳар бири инсон нутқи товуш бирликларининг шартли чизма белгиларига айлангани эди. Яъни, алифбе таркибидаги ҳарфий белгилар айрим олинган нутқ товушларининг доимий ва барчага тушунарли рамзлари эди. *абигиди* тартибда кетма-кетликни барқарор сақлаган бу алифбени домий ёдда сақлаш осон эди. Ҳарфлар сони чекланганлиги эса ёзувда универсал функциялардан фойдаланиш имкониятини кенгайтирган ва имло қоидалари маданиятини таъминлаган. Бу хусусият финикий ёзувдан бошланган жаҳон алифбелари (*абигиди*) ёзувлари эстетиканинг бошланишига олиб келган.

Иккинчидан, финикия алифбеси овоз чиқариш тамойилини билмайди. Яъни, барча ҳарф белгилар фақат ундошлар бўлиб, унлилар ҳарф кўринишда эътиборсиз қолган. Баъзи халқлар (масалан, юнонлар) финикия ёзувини ўзлаштираётган вақтда ўзларига мослаштиришга ва бу ноқулайликни бартараф этишга ҳаракат қилиб, алифбега унли товуш белгиларини қўшганлар;

Учинчидан, финикия ёзувидаги барча харфлар аниқ жисмлар номи билан аталган эди. Бу эса ёзувни эслаб қолишда муҳим омил ҳисобланарди. Финикия ёзувидаги барча харфлар учун уларнинг Миср ва Бобилдаги ёдгорликларда акс этган тасвирлари асос қилиб олинган. Масалан, *айн* (кўз), *реш* (калла), *далет* (эшик) ва бошқа бир қатор харфларнинг график шакллари юқорида келтирилган ёдгорликларидаги тасвирларга айна мос тушади. Лекин ёзувдаги харфларнинг ташқи график кўринишидан кўра уларнинг ички ва фонетик функционал хусусиятларига эътибор бериш ҳам лозим бўлади;

Тўртинчидан, финикия алифбесидаги харфларнинг фонетик маъноси уларнинг номларидан келиб чиққан акрофоник қоида ёрдамида, яъни, харф номининг биринчи товуши харфнинг фонетик эквиваленти сифатида қаралган. Масалан, “бет” деб номланган харф “б”, “далет” харфи “д”га тўғри келади, “вав”–“в” ва ҳоказо.

Бешинчидан, финикия ёзувининг охириги ва жуда муҳим хусусияти унинг ўнгдан чапга қараб ёзиш йўналиши бўлиб, ҳозиргача тадқиқотчиларни ҳайратда қолдирган бу хусусият Яқин Шарқдаги замонавий ёзувнинг ўнгдан чапга қараб ёзилганлигида намоён бўлади [Струве: 10-12].

Ушбу хусусиятларга эга ёзувлар финикия ёзуви асосида шаклланган бўлиши мумкинлиги эҳтимоли юқори. Шунингдек, финикия ёзувини ўзлаштирган ёки қабул қилган халқлар финикия харфларининг олдинма-кетинлиги, акрофоник тамойиллари ҳамда ёзувнинг ўнгдан чапга қараб ёзилишини сақлаб қолишган.

Орабийлар ёзувни мил. авв. I мингйилликнинг бошларига келиб финикияликлардан қабул қилишган эди. Орабий ёзув ҳам финикия ёзуви каби 22 та харфдан иборат бўлиб, у ҳам худди финикия ёзувидаги каби ундош товушлар қаторини акс эттиргант.

Сўғд ёзувининг тарихий асосларини кенгроқ тасаввур этиш учун аждод орабий ёзувнинг турли манзиллардан топилган намуналаридаги график хусусиятларни илк сўғдий шаклларга лаоқадорлик нуқтаи назаридан ўрганиш муҳим эди. Шу маънода XX аср давомида Персеполь (Эрон), Тель-Халайф (Сурия), Хамат ва Луъаш (Марказий Сурия), Бар-Хадад (Шимолий Сурия), Бар-Ракиб (Туркия), Суджина (Тожикистон), Даскиле (Кичик Осиё), Аребсун (Каппадокия/Кичик Осиё), Элефантин ороли (Миср), Туна-ал-Жабал (Миср), Саккаре (Миср) ва бошқа ёдгорликлардан топилган орабий ёзувларни ўрганиш [Лившиц, Шифман: 7-24], палеографик жиҳатдан атрофлича қиёсий таҳлил этиш масалалари сўғдий ёзув асослари учун ғоят муҳим. [Исхаков: 12-19]. Хусусан, орабий манбалари палеографик хусусиятлари тўғрисидаги фикрлар нафақат сўғдий, балки хоразмий, парфиёний каби қадимий ёзувларимиз тадқиқи учун ҳам муҳимдир.

Қадимги Миср, Яқин Шарқ, Кичик Осиё ҳудудларидан сўнг, Марказий Осиё халқлари ёзув маданиятининг фонетик алфавитли тизимларига мил. авв. VII–V асрлардан бошлаб ошно бўлдилар. Дастлаб, улар қадимги халқаро муносабатлар доирасида Олд Осиёга тарқалган орабий ёзуви билан танишганлар. Кейинчалик қадимги Эрон салтанати таркибига кирган ҳолда орабий ёзуви аждодларимиз ҳаётига расмий давлат ёзуви сифатида кириб келган. Мил. авв. IV–III асрларда эса орабий ёзувини маҳаллий хоразмий, парфиёний, сўғдий, бохтарий тилларга мослаштириб, янги ёзув тизимлари пайдо бўлган. Ушбу ёзувларда битилган ёдгорликларнинг тарихий грамматологик талқини ўта мураккаб вазифа бўлиб келмоқда. Гап шундаки, ҳар тўрттала ёзув асосидаги қадимги тиллар унутилган. Улар ёзма ёдгорликлар матнлари кўринишида сақланиб қолган “ўлик” тилга айланган. “ўлик” тилларни ёзувда ўқиш уларнинг ташқи аломатларини, агар маълум бўлса, аждод ёзув билан солиштириш орқали ҳал қилинади. Бироқ ўлик тилнинг қандай

тил экани масаласи мураккаб тарихий-киёсий лингвистик тадқиқотлар усули билан аниқланади. Суғдий матнлар масаласида ҳам худди шу икки иш усулидан фойдаланилган ва ҳар ҳолда ишончли яхши натижаларга эришилган.

Замонавий суғдшунослик салкам 150 йиллик тарихга эга. Бу даврда мазкур “ўлик” суғдий тил ўқилдигина эмас, унинг грамматикаси ҳам мукамал тикланди дейиш мумкин. Бу жараён бошида Э.Готье, В.К.Мюллер, Э.Бенвенист, Х.Рейхалт, Т.Тедеско, В.Б.Хеннинг, В.А.Лившиц, И.Гершевич каби олимлар туришган. Уларнинг ишларини Д.Мак-Кензи, В. Зундерман, Н. Симс-Вильямс, Ф.Грене, Ю.Йошида, Этиен де ла Вэссиер, Эронда Б. Ғариб, З.Заршинос, Ўзбекистонда М.Исҳоқов ва унинг шогирдлари давом эттирмоқдлар.

Марказий Осиё қадимги ёзув ёдгорликларини ўрганиш эроний ва туркий қадимги тиллар соҳасида маълум билим, тасаввур ва кўникмалар бўлишини талаб қилади. Энг муҳими, ўша қадимий ёзув ва тил материалларидан керакли тарихий маълумотларни чиқара билиш ва янада жиддий равишда бу маълумотларнинг объективлигини таъминлаш лозим бўлади.

Орабий ёзув асосида шаклланган алифбелли ёзувлардан бири суғдий ёзув бўлиб, бугунги кунда бошқа туркум (хоразмий, парфиёний, бохтарий) ёзувларга нисбатан унинг ёдгорликлари анчайин кўп етиб келган. Ушбу ёзма ёдгорликларнинг катта қисми илк ўрта асрлар (V-VIII)га оид. Суғдий ёзувнинг шаклланган дастлабки даврига яқин ёдгорликлари мил. авв. II–I асрларга оид илк суғдий тангаларда сақланган. Орабий ёзув анъанаси тугаган мил. авв. IV–III асрларга оид суғдий ёзма манбалар фанга маълум эмас. Милодий дастлабки асрларга оид сопол парчаларидаги суғдий ёзувлар график тараққиётнинг ярим курсив намуналари ҳисобланади. Шундай қилиб, қадимият ва илк ўрта асрлар орасидаги узилиш суғдий ёзув динамикасини ўрганишда айрим мураккабликларга сабаб бўлмоқда. Ва, айнан қайси даврдан бошлаб оромий ёзув суғдийга ўз ўрнини бўшатиб берган, мазмунида савол туғилади.

Соҳа мутахассисларининг фикрлари ва илмий адабиётда келтирилган маълумотлар таҳлили қуйидаги фикрларни илгари суриш имконини берди:

Биринчидан, кейинги йилларда Шимолий Афғонистонда топилган орабий ҳужжатлар (Шимолий Афғонистондан топилган мазкур ҳужжатлар коллекционер Носир Халил жамланмасида сақланади. Жамланмадан жами 30 та тери ва 18 та ёғочга сиёҳ билан ёзилган ҳужжатлар жой олган [Кошеленко, 2007: 52] ушбу ёзув мавжудлигининг сўнгги давларида ёзилган бўлиши мумкин. Ҳужжатлар 29 йиллик давр (353– 324)ни ўз ичига олган бўлиб, Аҳамоний ҳукмдорлари Артаксеркс III, Доро III, Бесс, Артаксеркс [V] ва Александр Македонскийлар даврига оид. Ушбу ҳужжатлар Ш.Шакэд томонидан эълон қилинган эди [Shaked: 2004]. Мазкур ҳужжатлар бугунги кунда фанга маълум сўнгги орабий ҳужжатлар ҳисобланиши билан бир қаторда орабий ёзувининг сўнгги даврига оид бўлиши эҳтимоли ҳам юқоридир (Қаранг: Расмлар-1, 2, 3);

Иккинчидан, Аҳамонийлар салтанати буткул инкирозга юз тутган даврга қадар орабий ёзув бу давлатда маҳкамада ишлатилган. Фақатгина мил. авв. III–II асрга келиб орабий ёзув ўрнини маҳаллий ёзувлар эгаллаган. Суғд ҳукмдорлари томонидан зарб қилинган илк тангалар Юнон-Бақтрия давлати (мил. авв. 250–125) ҳукмдорларига, кўпроқ Евтидем (мил. авв. 235–200), Евкратид (мил. авв. 171–145) ва Гиркод тангаларига ўхшатиб [Ғойибов, 2020: 41–42], уларга тақлидан зарб қилинган [Зеймаль: 71–76]. Ушбу Суғд тангаларидаги ёзувлар минтақадаги илк суғдий ёзувли тангалар ҳисобланади [Зеймаль:

269–273]. В.Б.Хеннинг берган маълумотларга кўра Кўйкирилганқалъадан топилган илк суғдий тангалари ҳам мил. авв. II асрга дахлдор бўлиб [Henning: 25], бу орамийдан суғдий ёзувга ўтиш жараёни айна даврдан бошланганлигига ишора беради;

Учинчидан, ушбу маълумот фақат Суғд ва унга туташ ҳудудларга дахлдор бўлиб, келиб чиқиши орамий асосда бўлган ўртаэроний гетерографик ёзувларни фундаментал ўрганган В.Б.Хеннинг ўрта эроний ёзувларнинг пайдо бўлишини, ушбу туркум ҳужжатчилиқнинг мил. авв. II асрга келиб ўрта эроний тилга ўтиши билан изоҳлашга ҳаракат қилади. М.Исҳоқов ушбу фикрга кўшимча сифатида Форс ҳукмдорлари (фратараки) Вадфрадад II томонидан зарб қилинган (Қаранг: Расм-4) тангалардаги орамий жумлаларнинг хронологик даврини айна шу даврга оидлиги асос сифатида келтиради [Исҳоқов: 25–26]. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу тангалар асосан Аршакийлар (мил. авв. III–милодий III аср) даврида зарб этилган. Тангаларни (I ва II тип) даврий таснифлаган Дж.Хилла ва В.Б.Херцфельд уларни мил. авв. III–II асрга оид деб тахмин қилишади. Тангалардаги ёзувлар палеографик жиҳатдан Аҳамонийлар давридаги империя маҳкамасида ишлатилган орамийга ўхшаш (Қаранг: Расм-5). Тангаларнинг III типдаги ёзувлар эса мил. авв. II аср охирига оидлиги мутахассислар томонидан аниқланган [Зеймаль: 283];

Тўртинчидан, В.Б.Хеннинг томонидан илгари сурилган ушбу фикр В.А.Лившиц ва В.Г.Луконин томонидан қўллаб-қувватланган бўлиб, олимлар мил. авв. II асрга оид орамий ёзувидаги тангалардан гетерографик ўрта форсий ёзувга аллоқачон ўтилганлигини эътироф этишади. Улар бу борадаги Р.Гиршманнинг талқинларини ўрта форсий тил орфографик қоидалари ва лексик қоидаларга мувофиқ келмаслигини таъкидлашади [Лившиц, Луконин: 156–157]. Демак, мил. авв. II асрга келиб минг йил давомида мавжуд бўлган орамий ёзув ўз ўрнини маҳаллий ёзувларга бўшатиб берган (Қаранг: Расм-6). Айниқса, суғдий ёзма ёдгорликларнинг бевосита айна даврдан бошлаб маълум эканлиги, Суғдда мил. авв. II асрдан бошлаб ўзларининг маҳаллий ёзувларига ўтганликлари тўғрисидаги фикрни янада кучайтиради;

Бешинчидан, археологик тадқиқотлар ҳам орамий ёзувнинг мил. авв. II асрларга келиб суғдий ёзув минтақа тарихига кириб келганлигига ишора беради. 1973 йилдан Ч.Валихонов номидаги Тарих ва археология институти (Қозоғистон) Туркистон археологияси бўлими ходимлари томонидан Култўба шаҳри бир неча босқичларда ривожланганлиги археологик тадқиқотлар натижасида аниқланган эди. Култўбадаги археологик ёдгорликлардан Қанғ давлати ҳукмдорлиги даврига (мил. авв. II–милодий IV асрлар) оид қатлами муҳим материалларни берди. Шулардан бири суғдий ёзувли сополга битилган эпиграфик ёзма манбалар ҳисобланади (Қаранг: Расм-7). Сопол парчаларидаги ёзувлар таҳлили уларнинг орамий эмас суғдий эканлигини кўрсатади. Жумладан, | θ | ҳарфини ифодалашда t < *taw* > ишлатилиши ва δ < *lamedh* > ҳарфининг бошқа суғдий манбаларда учраши мисолида ўз тасдиғига эга. Шунингдек, g (γ), y , p , ς (= \check{c}), \check{s} каби ҳарфларнинг аниқ кўриниши ҳам Култўба эпиграфик манбаларини орамий эмас балки суғдий эканлигини яққол кўрсатади [Лившиц: 59–66];

Олтинчидан, бугунги кунга қадар муаммога доир амалга оширилган тадқиқотларда асосан эътироф этиб келинган И.Е.Гельб изланишларида ҳам олим ўзининг асосий эътиборини қадимий ёзув тизимларидаги ўхшаш ва фарқли жиҳатларга қаратган ҳолда, финикия ёзуви асосидаги алифбеларни таҳлил қилган ва орамий ёзувнинг шаклланишига қадар бўлган жараёнларни келтириб ўтади. Унинг ишида суғдий ёзув ва алифбедаги

харфларнинг хусусиятлари кўрсатиб берилмаган. Бундан ташқари, ишда суғдий ёзув алифбе тизимидаги харфларнинг орамий ва унинг ўтмишдоши финикия ёзувидаги ўхшашлик ҳақида маълумот берилмайди [Гельб: 132–138].

Хуллас, бугунги кунга қадар фанда орамий ёзув айнан қайси даврдан бошлаб ўз ўрнини маҳаллий ёзувларга бўшатиб берганлиги борасидаги фикр баҳсли эди. Юқорида келтирилган фикрлардан маълум бўладики, мил. авв. II асрдан бошлаб орамий ёзув ўз ўрнини маҳаллий ёзувларга бўшатиб берган деган хулосага келиш мумкин. Жумладан, хоразмий, парфиёний, суғдий ва бохтарийлар ўз ёзувларини орамий ёзувнинг график шаклларига мослаштириб, мустақил ёзувлар сифатида давом эттиришган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Гельб И.Е. Опыт изучения письма (основы грамматиологии) / Перевод с английского языка Л.С. Горбовицкой и И.М. Дунаевской. Под редакцией и с предисловием И.М. Дьяконова.–Москва: Радуга, 1982.–С. 269.
2. Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана.–Душанбе: Дониш, 1983.–С. 269–273.
3. Зеймаль Е.В. Начальный этап денежного обращения древней Трансоксианы (по нумизматическим данным) // Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древность.–Москва, 1983а.–С. 71–76.
4. Исхаков М.М. Центральная Азия в системе мировой письменной культуры. Древность и раннесредневековье.–Ташкент: УМЭД, 2008.–С.12- 19.
5. Кошеленко Г.А. Новые письменные документы по истории Центральноазиатского региона в древности / Самарқанд шахрининг умумбашарий мадания тараққиёт тарихида тутган ўрни. Самарқанд шахрининг 2750 йиллигига бағишланган халқаро конференция материаллари.–Тошкент-Самарқанд: Фан, 2007.–С. 52.
6. Лившиц В.А., Луконин В.Г. Среднеперсидские и согдийские надписи на серебряных сосудах // ВДИ.–1964–№3.–С. 156–157.
7. Лившиц В.А. Шифман И.Ш. К толкованию новых арамейских надписей Ашоки // ВДИ.–1977–№12.–С.7- 24.
8. Лившиц В.А. Старейшая согдийская надпись из Коль-тобе / ВДИ. – 2015. – № 1 (292). – С. 59-66.
9. Струве В.В. Происхождение алфавита.–Петроград, Издательство Время, 1923.– С. 10 12.
10. Ғойибов Б. Суғд тарихидан лавҳалар.–Самарқанд: СамДУ, 2020.–Б. 28–30, 41–42.
11. Henning, W.B. *Mittelliranisch // Handbuch der Orientalistik*. 1958, Abt. 1, Bd. 4, Absch. 1.– S. 25. Shaked, Sh. *Le satrape de Bactriane et son gouverneur. Documents araméens du IV e s. avant notre ère provenant de Bactriane (Persika 4)*.–Paris: De Boccard, 2004.–P. 62.

ИЛОВАЛАР

A₄ (recto) raqamli хужжат

C₄ raqamli хужжат

D₃, D₁₀, D₅ raqamli хужжат

Расмлар–1, 2, 3. Шимолий Афғонистонда топилган орамий хужжатлардан намуналар (мил. авв. IV аср)

(Қаранг: Shaked, Sh. Le satrape de Bactriane et son gouverneur. Documents araméens du IV e s. avant notre ère provenant de Bactriane (Persika 4). Paris: De Boccard, 2004. P. 53-55).

Расм-4. Форс ҳукмдори (фратараки) Вадфрадад II томонидан зарб этилган орамий тангалар (Персопол (Истахр)дан топилган).

(Мил. авв. II аср) (Қаранг: zeno.ru #143306)

Расм-5. Мил. авв. 247-211 йилларда ҳукронлик қилган Аршак I томонидан зарб қилинган орамий ва юнонча ёзувли танга.

(Парфия пойтахти Нисо (Митрадарткарт)дан топилган) (Қаранг: zeno.ru #314570)

Расм-6. Нисо (Митрадаткерт (Парфия))дан топилган парфийний ёзув намуналари (мил. авв. I асрга оид) (Қаранг: Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н.э. Предварительные итоги работы. Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. приложения)

Расм-7. Қозоғистондаги Арис дарёси бўйидаги Култўба шаҳар харобасидан топилган сугдий ёзув намуналари (мил. авв. II–милодий IV асрлар) (Қаранг: Sims-Williams N., Grenet F., Podushkin A. Les plus anciens monuments de la langue sogdienne: Les inscriptions de Kultobe au Kazakhstan // Comptes rendus de des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 2007. No. 2. P. 1005-1034)